

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE**

**OLEH
NORSIVA
180101110552**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
MARET 2020**

PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae.

Hari/tanggal : Rabu, 04 Maret 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan :

- a. Baki/nampan
- b. Lup
- c. Alat tulis
- d. Pisau silet/cutter

Bahan yang digunakan:

- a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.)
- b. Pepaya (*Carica papaya* L.)
- c. Waru (*Hibiscus tiliaceus*)
- d. Ciplukan/blungsung atau cemot (*Passiflora foetida*)
- e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat,

membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Dilleniidae terdiri dari 13 bangsa, 78 suku, dan sekitar 25.000 jenis. Anak kelas Dilleniidae mempunyai gynoecium yang sinkarp kecuali ada bangsa Dilleniales yang apokard. Stamen masak secara centrifugal dengan pollen yang binukleat kecuali pada suku Cruciferae yang trinukleat. Ovul unitegmik atau bitegmik dengan endosperm yang crassinucellate sampai tenuinucellate. Umumnya anggotanya berupa tumbuhan berkayu. Pollen yang mewakili anak kelas Dilleniidae ditemukan berupa fosil sekitar 100 juta tahun yang lalu pada awal periode kretaseus bawah.

Tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae mempunyai gynaecium sinkarpus, kecuali pada ordo Dilleniales yang apokarpus. Stamen masak secara sentrifugal dengan pollen yang binukleat kecuali pada famili Cruciferae yang trinukleat. Ovula unitegmik atau biregmik dengan endosperm yang "crassinucellate". Kebanyakan yang termasuk anggota Anak Kelas Dilleniidae merupakan tumbuhan berkayu.

Contoh ordo Malvales: *Hibiscus rosa-sinensis* & ordo Ericales: *Mimusopselengi* L.

Contoh ordo Violales: *Carica papaya* L. & *Passiflora foetida*

A. HASIL PENGAMATAN

Gambar Hasil Pengamatan (Akar, Batang, Daun, Bunga dan Buah)

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.)

a. Akar Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

(Sumber: Kurniawan, 2016)

b. Batang Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Batang

b. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan :

a. Batang

b. Pangkal batang

(Sumber: Kurniawan, 2016)

c. Daun Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Helai daun
- b. Tepi daun
- c. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Helai daun
- b. Tepi daun
- c. Pangkal daun

(Sumber: Kurniawan, 2016)

d. Bunga Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Kelopak
- b. Mahkota
- c. Putik
- d. Benang sari

2) Literatur

Keterangan :

- a. Mahkota
- b. Putik
- c. Benang sari

(Sumber: Kurniawan, 2016)

2. Pepaya (*Carica papaya* L.)

a. Akar Pepaya (*Carica papaya* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Pangkal akar

b. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan :

a. Pangkal akar

b. Ujung akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang Pepaya (*Carica papaya* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Batang

b. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan :

a. Batang

b. Permukaan batang

(Sumber: dosenbiologi.com, 2016)

c. Daun Pepaya (*Carica papaya* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Ujung daun

b. Tepi daun

2) Literatur

Keterangan :

a. Ujung daun

b. Tepi daun

(Sumber: dosenbiologi.com, 2016)

d. Bunga Pepaya (*Carica papaya* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Bunga jantan

b. Bunga betina

2) Literatur

Keterangan :

a. Bunga jantan

b. Bunga betina

(Sumber: dosenbiologi.com, 2016)

e. Buah Pepaya (*Carica papaya* L.)

3) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Kulit buah
- b. Daging buah
- c. Biji

4) Literatur

Keterangan :

- a. Kulit buah
- b. Daging buah
- c. Biji

(Sumber: dosenbiologi.com, 2016)

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus*)

a. Akar Waru (*Hibiscus tiliaceus*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Ujung akar

b. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan :

a. Ujung akar

b. Pangkal akar

(Sumber: Generasibiologi.com, 2017)

b. Batang Waru (*Hibiscus tiliaceus*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Batang

b. Percabangan

2) Literatur

Keterangan :

a. Batang

b. Percabangan

(Sumber: Generasibiologi.com, 2017)

c. Daun Waru (*Hibiscus tiliaceus*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Tulang daun
- b. Tepi daun
- c. Helai daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Tulang daun
- b. Tepi daun
- c. Helai daun

(Sumber: Generasibiologi.com, 2017)

d. Bunga dan buah Waru (*Hibiscus tiliaceus*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Putik
- d. Buah

2) Literatur

Keterangan :

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Putik
- d. Biji

(Sumber: Generasibiologi.com, 2017)

4. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida*)

a. Akar Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Ujung akar

b. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan :

a. Ujung akar

b. Pangkal akar

(Sumber: Dessy, 2019)

b. Batang Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Batang

2) Literatur

Keterangan :

a. Batang

(Sumber: Dessy, 2019)

c. Daun Ciplukan blungsurng/cemot (*Passiflora foetida*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun
- d. Sulur pembelit

2) Literatur

Keterangan :

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun
- d. Sulur pembelit

(Sumber: Dessy, 2019)

d. Bunga dan buah Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Mahkota bunga
- b. Putik
- c. Buah

2) Literatur

Keterangan :

- a. Mahkota bunga
- b. Putik
- c. Buah

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

a. Akar Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Ujung akar

b. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan :

a. Ujung akar

b. Pangkal akar

(Sumber: Dodi, 2014)

b. Batang Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Batang

b. Percabangan batang

2) Literatur

Keterangan :

a. Batang

b. Percabangan batang

(Sumber: Dodi, 2014)

c. Daun Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal daun
- b. Tulang daun
- c. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Pangkal daun
- b. Tulang daun

(Sumber: Dodi, 2014)

d. Bunga dan biji Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Biji

2) Literatur

Keterangan :

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Biji

(Sumber: Dodi, 2014)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kembang sepatu	Papaya	Waru	Ciplukan blungsumg	Tanjung
1.	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon	Herba	Herba
2.	Periodesitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggan g	Tunggan g	Serabut	Tunggan g	Tunggan g
4.	Sifat Batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Pipih & kladodia	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Beralur & kasar	Kasar	Licin	Licin	Licin
	Alat-alat lain	-	Duri	Duri	-	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Modifikasi batang	Berseling	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jarum	Jantung	Duri	Jorong	Segitiga
	Pangkal daun	Membulat	Tumpul	Roset batang	Tumpul	Rata
	Ujung daun	Tumpul	Meruncing	Meruncing	Terbelah	Meruncing
	Tepi daun	Beringgit	Rata	Rata	Rata	

	Urut daun	Sejajar	Menyirip	-	Menyirip	Menyirip
	Tekstur daun	Kasar	Tipis seperti kertas	Berdaging	Tipis lunak	Kasap seperti kertas
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau muda	Hijau
6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Lengkap
	Alat lain	-	Daun pemikat	-	-	-
7.	Sifat buah	Sejati	Sejati majemuk	Sejati ganda	-	-

E. ANALISIS

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Malvales
Famili	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Species	: <i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.
(Sumber Steenis, 2002)	

Berdasarkan hasil pengamatan, kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*). Merupakan tumbuhan yang berhabitus perdu yaitu batang tumbuhan biasanya berair atau biasa disebut dengan batang basah dan tingginya tidak mencapai 6 m, periodisitasnya merupakan tumbuhan menahun (pirenial) yaitu hidupnya bisa lebih dari setahun, akar dari kembang sepatu berupa tunggang yaitu terdapat akar utama diantara cabang-cabang akar. Berdasarkan penelitian, sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya tidak jelas (simpodial) karena tidak dapat dibedakan antara batang utama dan percabangannya, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar.

Adapun bagian daunnya tidak lengkap karena menurut (Tjitrosoepomo, 2010) syarat daun lengkap harus mempunyai helai, pelepah, dan tangkai, Pada kembang sepatu tidak dijumpai pelepah sehingga dikatakan tidak lengkap, tata letak daun pada kembang sepatu tersebar yaitu duduk daun tidak beraturan, bentuk daunnya bulat telur dan mempunyai pangkal daun yang tumpul. Ujung daunnya meruncing tepi pada daunnya bergerigi, urat daunnya menyirip, teksturnya seperti kertas warnanya hijau. Bunga pada kembang sepatu bagiannya lengkap karena mempunyai kelopak, mahkota, benang sari dan putik.

Menurut (Kurniawan, 2016) secara umum, bunga sepatu ini merupakan tanaman perdu, tahunan yang tumbuh dengan tegak dengan ketinggian mencapai 3 meter bahkan lebih. Batang pada bunga sepatu ini bulat, berkayu, keras dengan diameter 9 cm . batang ini memiliki warna mudah ungu dan batang tua memiliki warna putih kotor. Daun bunga sepatu tunggal, bagian tepi tidak merata, pangkal ujung runcing, pangkal tumpul dengan panjang mencapai 10 – 16 cm, lebar 5-11 cm memiliki warna hijau muda, dan hijau tua. Bunga pada tanaman ini tunggal, memiliki bentuk terompet, dan tumbuh pada ketiak daun. Selain itu, memiliki kelopak berbentuk seperti lonceng yang berwarna kekuningan. Bunga ini memiliki mahkota yang terdiri dari 15 – 20 daun mahkota yang berwarna merah muda, dengan benang sari banyak serta memiliki bentuk hampir menyerupai tabung. Sedangkan bakal buah bunga sepatu ini memiliki ukuran kecil, berbentuk lonjong dengan diameter mencapai 4 mm berwarna putih jika masih muda dan coklat jika tua. Perakaran pada bunga sepatu ini tunggang dengan warna kecoklatan, kedalaman perakaran ini menembus tanah mencapai 45 – 60 cm bahkan lebih tergantung dengan pertumbuhan tanaman bunga sepatu.

Menurut (Fauzy, 2012) bunga sepatu yang biasa dikenal sebagai tanaman hias, biasanya dapat tumbuh mencapai hingga 3 meter dan batangnya pun memiliki diameter kurang lebih 9 cm. Biasanya batangnya berwarna ungu ketika muda dan putih ketika tua. Memiliki bentuk daun yang unik, memiliki bagian tepi yang tidak rata, ujungnya yang runcing dan memiliki lebar sekitar 5-10 cm. Tanaman kembang sepatu juga memiliki batang yang bersruktur keras, serta bercabang banyak. Cukup dalam dan kuat perkaranya sehingga batang tumbuh tegak dan kokoh. Kembang sepatu adalah jenis bunga tunggal yang keluar dari ketiak daun, 1-4 cm panjang tangkai bunganya, serta menjurai dengan limamahkota yang tersusun berbentuk terompet atau lonceng. Helaiian mahkota bunga tunggal atau ganda, memiliki warna bunga yang bervariasi, seperti putih, merah muda, kuning, jingga dan kombinasi warna-warna

tersebut. Pembungaan berlangsung sepanjang tahun, bunga hanya bertahan mekar 1-2 hari. Bunga tersusun atas lima mahkota, 5 *calyx*, 15 tangkai sari dan 1 buah bakal buah yang memiliki banyak ruang. Kembang sepatu merupakan tanaman yang memiliki daya adaptasi luas terhadap lingkungan tumbuh baik di daerah subtropic maupun tropis.

Menurut (Ayatul, 2013) bunga sepatu adalah bunga tunggal berbentuk terompet dengan diameter sekitar 6 cm hingga 20 cm. Setiap bunga terdiri dari 5 helai daun kelopak, yang masing-masing dilindungi oleh kelopak tambahan (*epicalyx*). Hal ini membuat kelopak bunga seperti terdiri dari dua lapis kelopak bunga. Mahkota bunga terdiri dari 5 lembar dengan warna yang tergantung dari jenis kultivarnya. Bunga sepatu terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian steril dan bagian fertil. Bagian steril adalah bagian bunga yang bukan merupakan organ reproduksi. Bagian steril bunga terdiri dari ibu tangkai bunga (*pedunculus*), tangkai bunga (*pedicellus*), daun pelindung (*brachtea*), dasar bunga (*receptacle*), daun tangkai (*brachteola*), dan perhiasan bunga yang meliputi kelopak bunga (*sepal*) dan mahkota bunga (*petal*). Berbeda dengan bagian steril, bagian fertil bunga adalah bagian yang merupakan organ reproduksi yang benang sari dan putik (*pistillum*). Untuk memudahkan pemahaman Anda, berikut ini adalah gambar bunga sepatu dan bagian-bagiannya.

Struktur Bunga Sepatu, secara anatomi, daun kelopak dan daun mahkota bunga sepatu memiliki struktur sama yakni terdapat banyak sel parenkimatis. Dimana, parenkim ini disebut mesofil. Parenkim terletak di antara bagian epidermis bawah dan atas. Daun kelopak biasanya memiliki struktur sederhana. Daun kelopak di bagian luarnya dilapisi oleh stomata, kutin, dan trikomata. Sel-sel daun kelopak ini juga mengandung zat hijau daun (*klorofil*). Sel-selnya daun mahkota bunga sepatu mempunyai banyak berkas jaringan pengangkut yang ukurannya kecil. Daun ini memiliki epidermis yang berbentuk khusus berupa tonjolan yang disebut papila. Papila ini dilapisi kutikula.

Sementara itu, putik dan benang sari memiliki struktur yang sangat berbeda. Secara umum, benang sari bunga sepatu terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Tangkai sari tersusun oleh jaringan dasar berupa banyak sel parenkimatis yang memiliki vakuola yang tak beruang antar-sel. Pada epidermis tangkai sari terdapat trikomata, kutikula, dan stomata. Kepala sari mempunyai struktur yang kompleks, terdiri atas dinding yang berlapis, dan di bagian paling dalam terdapat ruang sari (lokulus) yang berisi butir-butir serbuk sari. Jumlah lapisan dinding kepala sari untuk setiap jenis tumbuhan berbeda.

Aspek Botani

Menurut penelitian (Irwan, 2013) daun bunga sepatu dapat digunakan sebagai obat demam tinggi pada anak-anak, obat batuk, dan obat sariawan. Daun bunga sepatu dapat menambah vitalitas pria. Bunga sepatu dapat menurunkan kadar kolesterol. Bunga sepatu juga dapat meningkatkan Level HDL hingga 12 % dan menurunkan kadar gula darah. Bunga sepatu juga dapat dimanfaatkan untuk mengobati batuk berdarah dan berlendir. Bunga sepatu juga dimanfaatkan untuk mengobati demam, dapat memanfaatkan bunga sepatu dengan cara merebus daunnya sebanyak 5 lembar bersama 1 lembar daun pepaya, dan menambahkan sedikit garam untuk menyamarkan rasa pahitnya.

Kunci determinasi:

Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) adalah : 1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b - 9b - 10b - 11b - 12b - 13b - 14a - 15a - 109b - 119b - 120b - 128b - 129b - 135b - 136b - 139b - 140b - 142b - 143a - 144a
.....**75. Fam. Malvaceae.**

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... **2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)..... **3**

3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak berbekas tersebut diatas.....	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak mempunyai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bahan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan menjadi jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berebentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai berancang menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman dataran (tumbuhan) diantara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman lain.....	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas paling-paling pangkal daun sedikit atau mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berebentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143a. Ujung rating dan bawah sisi daun tertutup dengan sisik pipih yang perang emas atau perak.....	144

144a. Daun dengan pangkal daun berbangun jantung dan bertulang menjari.....75. **Malvaceae**

Fam 75. Malvaceae (bangsa kapas)

Semak dan perdu, jarang pohon, kerap kali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerap kali bertulang menjari, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerap kali ada. Kelopak berdaun lekat, bertajau 5 atau bergigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berbekas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau sebanyak dua kali ruang, seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

1. *Hibiscus*

Perdu tinggi 1-4 m. Daun bertangkai, bulat telur, meruncing, kebanyakan tidak berlekuk, bergigi kasar dengan ujung runcing, dan pangkal bertulang daun menjari, 4 – 15 kali, 2,5 – 10 cm. Daun penumpu bentuk garis. Tangkai bunga beruas. Bunga berdiri sendiri di ketiak, tidak atau sedikit menggantung, daun kelopak tambahan 6 – 9, bentuk lanset garis hampir selalu lebih pendek daripada kelopak. Kelopak bentuk tabung sampai setengahnya bercangap 5. Daun mahkota bulat telur terbalik, bentuk baji, panjang 5,5 – 8,5 cm, merah dengan noda tua pada pangkal, berwarna daging oranye atau kuning. Tabung benang sari kurang lebih sama panjang dengan mahkota. Bakal buah beruang 5. Perdu hias, mungkin dari China. *Kembang sepatu*, Ind, *Kembang wera*, S, *Wora war*, J, *Wora-wari*, J (Peny), *Bungo reghang*, Md.

Hibiscus rosa-sinensis L.

2. Pepaya (*Carica papaya* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermathophyta
Kelas	: Dicotyledonae
Ordo	: Cystales/Parietales
Famili	: Caricaceae
Genus	: <i>Carica</i>
Spesies	: <i>Carica papaya</i> L.
(Sumber: Steenis, 1992)	

Berdasarkan hasil pengamatan, pepaya (*Carica papaya* L.) Merupakan tumbuhan yang berhabitus herba yaitu batang memiliki air di dalamnya atau biasa disebut batang basah, periodisitasnya merupakan annual yaitu masa hidupnya sekitar setahun, akar dari pepaya berupa tunggang yaitu terdapat akar utama yang paling besar diantara cabang akar. Berdasarkan penelitian, sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya monopodial atau dapat dibedakan antara batang utama dan percabangannya, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya memperlihatkan bekas-bekas daun.

Bagian daunnya tidak lengkap karena menurut (Tjitrosoepomo, 2010) syarat daun lengkap harus mempunyai helai, pelepah, dan tangkai, pada papaya tidak mempunyai pelepah, tata letak daun pada pepaya tersebar yaitu duduk daun tidak beraturan, bentuk daunnya membulat dan mempunyai pangkal daun yang berlekuk. Ujung daunnya runcing, tepi pada daunnya berbagi menjari, urat daunnya menjari, teksturnya tipis lunak warnanya hijau. Bunga pada pepaya bagiannya tidak lengkap dan sifat buahnya sejati tunggal/buni.

Menurut (Yatim, 2016) daun pepaya merupakan daun tunggal, berukuran besar, bercanggap menjari (palmatifidus), bergerigi dan juga

mempunyai bagian-bagian tangkai daun (petiolus) dan helaian daun (lamina). Daun pepaya dikatakan mempunyai bangun bulat atau bundar (orbicularis), ujung daun yang meruncing, tangkai daun panjang dan berongga. Permukaan daun licin (laevis) sedikit mengkilat (nitidus), daging seperti perkamen (perkamenteus). Dilihat dari susunan tulang daunnya, daun pepaya termasuk daun-daun yang bertulang menjari (palminervis). Daun yang muda terbentuk dibagian tengah tanaman. Bentuk batang pada tanaman pepaya yaitu berbentuk bulat, dengan permukaan batang yang memperlihatkan berkas-berkas daun dengan daun-daunan yang membentuk serupa spiral pada batang pohon bagian atas, jenis batang basah. Arah tumbuh batang yaitu tegak lurus yaitu arahnya lurus keatas. Permukaan batang tanaman pepaya yaitu licin. Batangnya berongga, umumnya tidak bercabang atau bercabang sedikit, dan tingginya dapat mencapai 5-10 m.

Menurut (dosenbiologi.com, 2016) pepaya termasuk golongan tumbuhan poligam (polygamus), karena pada satu tumbuhan terdapat bunga jantan, bunga betina dan bunga sempurna. Biasanya poligam dimaksud untuk menunjukkan sifat tumbuhan bertalian dengan sifat bunga tadi yang memperlihatkan suatu kombinasi bukan berumah satu dan juga bukan berumah dua. Bentuk terompet letak di ketiak daun. Tepi bertaju lima, bersimetri banyak, warna bunga putih kekuningan. Merupakan bunga hermaprodit, aktinomorf, tetrasiklis pentamer. Kelopak berada dalam satu lingkaran dengan 5 sepala yang saling berlekatan. Mahkota dalam satu lingkaran dengan 5 petala yang saling berlepasan. Gynaecium dengan 5 pistillum saling berlekatan dan saling menumpang. Tandan bunga majemuk, pentasiklis primer dan simetri aktinomorf. Androecium berada dalam dua lingkaran yang saling berlepasan. Corolla dan androecium saling berlekatan dengan gynaecium yang tidak terbentuk. Pepaya tergolong dalam tanaman polygamus yang pada satu tanaman terdapat satu daun bunga jantan, bunga betina, dan bunga banci bersama-sama. Bunga papaya memiliki bakal buah yang berruang satu (unilocularis) dari satu

daun buah saja. Pepaya merupakan tanaman berbentuk pohon, memiliki tinggi 2-10 meter dan biasanya tidak bercabang. Jika terdapat pelukaan maka akan tumbuh cabang pada daerah pelukaan tersebut. Seluruh bagian tubuh mengandung getah putih. Batangnya berbentuk tabung, dengan diameter 10-30 cm, berongga dengan parutan daun yang menonjol ke dalam batang dan jaringannya kenyal berserat. Daun tersusun melingkar, terkumpul di dekat pucuk. Panjang petiol mencapai 1 m, berongga berwarna kehijau-hijauan atau hijau keunguan.

Aspek Botani

Menurut (Agus, 2014) bagian dari buah pepaya yang paling banyak memberi manfaat adalah daun pepaya. Beberapa manfaat yang harus anda ketahui diantaranya. Bermanfaat sebagai penyembuh penyakit demam berdarah. Cara menggunakan daun pepaya sebagai obat demam berdarah yaitu dengan merebus 5 lembar daun pepaya atau secukupnya saja kemudian direbus dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas saja. Sebaiknya jangan berlebihan dalam mengkonsumsi daun pepaya ini kecuali jika sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Bermanfaat sebagai peredam nyeri haid. Bila nyeri haid terasa sangat mengganggu sebaiknya gunakan ini. Caranya, 1 lembar daun pepaya, asam jawa, garam secukupnya dan air dicampurkan dan direbus hingga matang. Untuk khasiat yang lebih baik sebaiknya diminum selagi hangat. Bermanfaat untuk memperlancar pencernaan. Kandungan dalam daun pepaya yang dinamakan karpain sangat baik untuk saluran pencernaan kita karena karpainlah yang membantu membunuh micro organisme yang mengganggu dalam pencernaan kita. Berfungsi sebagai masker anti jerawat. Cara menggunakannya terlebih dahulu daun pepaya harus di keringkan kemudian dilumatkan dan dicampur dengan air baru kemudian diusapkan ke wajah seperti halnya dengan masker pada umumnya. Selain itu juga sebagai obat penyembuh penyakit malaria, kejang perut dan sakit panas, menyembuhkan penyakit beri-beri, serta perasannya daunnya digunakan dalam pengobatan tradisional untuk menambah nafsu makan

Kunci Determinasi:

Carica papaya L. : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126a.....**85. Caricaceae**

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....	2
2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b : Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b. Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119. Tanaman lain.....	120
120a. Tanaman bergetah.....	121
121b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....	124

124b. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain.....	125
125a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....	126
126a. Daun bertulang daun menjari. Bunga kebanyakan berkelamin satu.....	85. Caricaceae

Fam 85. Caricaceae (Bangsa papaya)

Herba yang berbentuk pohon dengan daun tunggal atau majemuk menjari, tersebar, tanpa daun penumpu. Kerapkali dengan getah. Bunga beraturan, kerapkali berkelamin 1, dengan sumbu bunga yang berbentuk lonceng atau tabung. Kelopak bertaju 5 atau tepi rata. Daun mahkota 5, pada bunga yang jantan bersatu sangat kuat, pada bunga betina bersatu menjadi tabung pendek atau lepas. Benang sari 10. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan papan biji yang tedapat di dinding atau beruang 3 - 5. Tangkai putik lepas. Buah buni.

1. *Carica*

Semak berbentuk pohon dengan batang yang lurus, bulat silindris, di atas bercabang atau tidak, sebelah dalam serupa spons dan berongga, di luar terdapat tanda bekas daun yang banyak, tinggi 2,5 -10 m. Daun berjejal pada ujung batang dan ujung cabang; tangkai daun bulat silindris, berongga, panjang 25 -100 cm; helaian daun bulat telur, bertulang daun menjari, bercangap menjari berbagi menjari, ujung runcing dan pangkal berbentuk jantung, garis tengah 25 -75 cm, taju selalu berlekuk menyirip tidak beraturan. Bunga hampir selalu berkelamin 1 dan berumah 2, tetapi kebanyakan dengan beberapa bunga berkelamin 2 pada karangan bunga yang jantan. Bunga jantan pada tandan yang serupa malai dan bertangkai panjang, kelopak sangat kecil; mahkota bentuk terompet, putih kekuningan, dengan tepi yang bertaju 5 dan tabung yang panjang, langsing, taju terputar dalam kuncup; kepala sari bertangkai pendek dan duduk. Bunga betina kebanyakan berdiri sendiri; daun mahkota lepas atau hampir lepas, putih kekuningan; bakal buah beruang 1; kepala putik 5,

duduk. Buah buni bulat telur memanjang atau bentuk pir (seperti bohlam lampu, Peny), berdaging dan berisi cairan; biji banyak, dibungkus oleh selaput yang berisi cairan, di dalamnya berduri tempel bejerawat. Dari Amerika, ditanam sebagai pohon buah. *Pepaya*, Ind, *Gedang*, s, Md, *Katés*, J, Md.

Carica papaya L.

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus*)

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Sub classis	: Dilleniidae
Ordo	: Malvales
Familia	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Species	: <i>Hibiscus tiliaceus</i>
(Sumber: Steenis, 1992)	

Berdasarkan hasil pengamatan, pada tumbuhan waru (*Hibiscus tiliaceus*) mempunyai habitus berupa pohon yang menurut (Gembong, 2010) artinya tinggi tanaman bisa mencapai lebih dari 6 m, periodisitasnya annual atau tanaman waru bisa hidup dalam jangka waktu bertahun-tahun dengan akar tunggang yang biasanya mempunyai akar utama yang besar diantara cabang-cabang akar. Percabangan waru berupa simpodial yang artinya dapat dibedakan antara batang utama dengan percabangannya, arah tumbuh batang tegak lurus. Bentuk batang bulat permukaan bulat.

Berdasarkan pengamatan, tata letak daun tersebar yaitu duduk antara satu daun dengan lainnya tidak beraturan. Daun waru termasuk daun tidak lengkap karena menurut (Tjitrosoepomo, 2010) syarat daun lengkap harus mempunyai helai, pelepah, dan tangkai, sedangkan pada daun waru tidak memiliki pelepah sehingga dikatakan daun tidak lengkap. bentuk daun seperti jantung dengan pangkal daun runcing, ujung daun runcing, tepi daun beringgit yaitu tepinya seperti bergerigi namun ujung tepinya tumpul. Urat daun menyirip dengan tekstur daun seperti perkamen. Warna daun hijau tua. Bagian bunga lengkap karena menurut (Tjitrosoepomo, 2010) syarat bunga lengkap memiliki kelopak, mahkota,

putik dan benang sari, pada waru memiliki semua syarat tersebut sehingga dikatakan bunga lengkap, buah waru sejati tunggal.

Menurut (Kurniawan, 2018) tanaman ini tumbuh dengan mencapai ketinggian 5-15 meter, garis tengah batang 40-50 cm, bercabang dan bewarna kecoklatan. Daun tanaman ini tunggal, bertangkai, berbentuk jantung, lingkaran besar atau bulat telur, tidak memiliki lekukan dengan diameter daun mencapai 19 cm. Daun menjari, sebagian daun memiliki tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah dengan sisih bawah dan sisi pangkal memiliki rambut dengan warna abu – bau rapat. Daun ini juga ditandai dengan adanya tanda bekas hampir menyerupai cincin. Bunga tanaman waru berbunga tunggal dengan tajuk 8-11, panjang kelopak mencapai 2-3 cm yang beraturan. Daun mahkota berbentuk hampir menyerupai kipas, dengan panjang 5-7 cm berwarna kuning noda ungu pada pangkal, bagian dalam berwarna oranye dan akan berubah menjadi kemerah – merahan. Bakal buah tanaman ini beruang 5, tiap bakal buah akan dibagi sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah ini pada umumnya, berbentuk bulat telur berparuh pendek dengan panjang 3 cm, beruang 5 tidak sempurna, yang akan membuka 5 katup.

Menurut (GenerasiBiologi.com, 2017) daun waru termasuk jenis daun tunggal yang memiliki tangkai dan berbentuk seperti jantung atau bulat telur dengan diameter 19 sentimeter. Daun ini memiliki tulang menjari dan berwarna hijau. Dibagian bawah daun terdapat rambut berwarna abu-abu rapat. Fungsi daun waru hampir sama dengan fungsi tanaman lainnya, yaitu sebagai tempat terjadinya fotosintesis, alat pernafasan, dan alat untuk menyerap sinar matahari. Setiap tanda terdapat 2 sampai 5 buah bungam dengan 8 sampai 11 buah tajuk. Umumnya bunga waru memiliki warna kuning cerah disertai noda berwarna ungu dibagian pangkal mahkota dalam. Setelah bunga mulai tua, warnanya akan berubah menjadi kuning kemerahan. Buah waru memiliki bentuk bulat seperti telur yang ditutupi rambut lebat. Umumnya buah ini terbagi menjadi lima ruang, dengan panjang sekitar 3 sentimeter dan berwarna cokelat.

Dibagian buah waru terdapat biji berukuran kecil dengan warna coklat muda.

Aspek Botani

Menurut (Manfaat.co.id, 2018) kandungan kimia daun dan akar tanaman waru ini adalah saponin dan flavonoid, disamping itu tanaman ini juga mengandung lima senyawa fenol. Sedangkan bagian akar mengandung tannin. Tanaman ini juga sangat bermanfaat sebagai bahan atau obat alternatif untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit didalam tubuh seperti menurunkan panas, daun waru dapat membantu pertumbuhan rambut, sebagai obat batuk, diare berdarah/ berlendir, amandel. Bunga ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengobati trauma dan juga masuk angin. Penyakit TBC biasanya disertai keluarnya darah ketika batuk, dan juga disertai rasa sakit di area paru-paru. Kandungan yang ada di dalam daun waru ini mencegah terjadinya keluarnya darah secara terus menerus, dan juga akan memperlancar sistem pernafasan.

Kunci determinasi:

Hibiscus tiliaceus: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163b-167b-169b-171a-172b-173b-174b-176a-75.

Malvaceae

- 1b : Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbung.....2.
- 2b : Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....3.
- 3b : Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4
- 4b : Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6.
- 6b : Dengan daun yang jelas.....7.

7b : Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya..	9.
9b : Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10.
10b : Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....	11.
11b : Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12.
12b :Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
.	
13b : Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....	14.
14a : Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15.
15a : Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....	109.
109b: Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119.
119b: Tanaman lain.....	120.
120b: Tanaman tanpa getah.....	121.
128b: Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129b: Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b: Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b: Susunan tulang daun menyirip atau menjari.....	139
139b: Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang..	140
140b: Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b: Cabang tidak demikian.....	143
143b: Sisik demikian tidak ada.....	146
146b: Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b: Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155

155b: Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b: Bakal buah menumpang.....	162
162b: Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163b: Rumput-rumputan, atau setidaknya-tidaknya bukan bunga yang berbilangan 3.....	167
167b: Bunga tidak demikian.....	169
169b: Bunga tak bertaji.....	171
171a: Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berberkas 1) kadang-kadangnya salah satu dari benang sarinya lepas (berberkas 2) atau hanya yang paling dalam.....	172
172b: Tidak demikian.....	173
173b: Bunga beraturan.....	174
174b: Benang sari banyak.....	176
176a: Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari berruang 1. tanaman sering dengan kulit liat sekitar batang, biasanya berambut.....	75.Malvaceae

Fam 75. Malvaceae

Semak dan perdu, jarang pohon, kerap kali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerap kali bertulang daun menjari, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan, kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerap kali ada. Kelopak berdaun lekat, bertaju 5 atau bergerigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berberkas.

1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beryang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau dua kali sebanyak ruang, seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

5. kelopak tetap sampai lama sesudah mahkota rontok, kerap kali tidak bercangap seperti pelepah dan kalau terjadi seperti ini, daun mahkotanya berbagi dalam taju.

5. Hibiscus

5. hibiscus

1. a. pohon

Hibiscus tiliaceus

Pohon, tinggi 5-15 m. daun bertangkai, bentuk jantung lingkaran lebar. Atau bulat telur, tidak berlekuk, sampai garis tengah 19 cm, bertulang daun menjari, sebagian dari tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah pada sisi bawah pada pangkal, sisi bawah berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang, panjang 2,5 cm, meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Bunga berdiri sendiri atau 2-5 dalam tandan. Daun kelopak tambahan sampai lebih dari separuhnya melekat, dengan 8-11 tau. Panjang kelopak 2,5 cm, beraturan bercangap 5. Daun mahkota bentuk kipas, berkuku pendek dan lebar, panjang 5-7,5 cm, kuning dengan noda ungu pada pangkal, oranye dan akhirnya berubah warna menjadi kemerah-merahan. Tabung benang sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari, kuning. Bakal buah beruang 5, tiap ruang dibagi dua oleh sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah bentuk telur, berparuh pendek, panjang 3 cm, beruang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup. Dipantai yang tidak berawa; juga ditanam sebagai tanaman peneduh. *Waru laut*, Ind, S, J, *Waru lot*, S, *Wande*, J, *Waru lengis*, J, *baru*, MD.

***Hibiscus tiliaceus* L.**

4. Ciplukan/blungsurung atau cemot (*Passiflora foetida*L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Violales
Famili	: Passifloraceae
Genus	: Passiflora
Spesies	: <i>Passiflora foetida</i> L.
(Sumber Steenis, 1992)	

Berdasarkan hasil pengamatan, ciplukan (*Passiflora foetida* L). Merupakan tumbuhan yang berhabitus semak yaitu tinggi tumbuhan ini diantara pohon dan rumput dan ciplukan ada juga yang tumbuh secara liana atau memerlukan inang untuk menjalar, periodisitasnya merupakan annual yaitu masa tumbuhnya sekitar setahun, akar dari ciplukan berupa tunggang yaitu adanya akar utama yang lebih besar untuk menopang tanaman. Ciplukan mempunyai alat lain berupa sulur pembelit yang menurut (Farsy, 2018) berfungsi untuk membelit benda-benda yang disentuhnya, yaitu untuk berpegangan saat tumbuhan ini berusaha mendapatkan penunjang untuk dapat naik ke atas. Berdasarkan penelitian sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya anual simpodial yaitu tidak dapat dibedakan antara batang utama dengan percabangannya, arah tumbuhnya membelit pada tumbuhan lain atau media disekitarnya, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya berbulu.

Bagian daunnya tidak lengkap menurut (Tjitrosoepomo, 2010) syarat daun lengkap harus mempunyai helai, pelepah, dan tangkai, pada ciplukan tidak dijumpai pelepah sehingga dikatakan tidak lengkap, tata letak daun pada ciplukan tersebar yaitu duduk daun tidak beraturan, bentuk daunnya membulat dan mempunyai pangkal daun yang tumpul, tata letak daun pada ciplukan tersebar, bentuk daunnya membulat dan

mempunyai pangkal daun yang berlekuk. Ujung daunnya meruncing, tepi pada daunnya menjari, urat daunnya menyirip, teksturnya berbulu halus warnanya hijau muda. Bunga pada ciplukan bagiannya lengkap dan sifat buahnya semu.

Menurut (morfologitumbuhan.com, 2017) Akar rambusa (*Passiflora foetida* L.) termasuk ke dalam sistem perakaran serabut, akar rambusa berwarna kuning kecoklatan dan akarnya tumbuh menjalar. Akar rambusa biasanya tumbuh menjalar pada tanaman lain. Pada akar rambusa memiliki banyak percabangan dan banyak terdapat bulu-bulu halus. Batang rambusa (*Passiflora foetida* L.) tumbuh menjalar atau tumbuh memanjat, batangnya agak lunak, berpenampang bulat dan di tumbuhi rambut-rambut yang rapat, panjangnya 1,5 – 5 m. Duduk daun tersebar secara spiral, pada buku-bukunya terdapat sulur cabang pembelit untuk memanjat. Daun rambusa (*Passiflora foetida* L.) helai daun berbentuk hati dengan tiga tonjolan membulat yang ujungnya runcing, tonjolan di tengah lebih besar, permukaannya berambut halus dan rapat, ukurannya 4,5-14,5 cm panjang dan 3,5-13 cm lebar, tangkai daun berambut halus dan rapat, panjangnya 2-10 cm.

Menurut (Dessy, 2019) bunga rambusa (*Passiflora foetida* L.) merupakan bunga tunggal yang tumbuh dari ketiak daun, merupakan bunga sempurna (hermaprodit), helaian ganda, kelopak lonjong, berlepasan, ujung membulat, panjang 2-3 cm, hijau, benang sari jumlah banyak, ungu, mahkota berlepasan, bentuk oval, ujung membulat. Buah rambusa (*Passiflora foetida* L.) merupakan buah buni, seluruhnya diselubungi oleh daun pembalut yang menyerupai lumut, berbentuk bulat, warnanya hijau bercorak hijau tua dan merah kuning bila masak, panjangnya 1,5 – 2 cm diameter 5-8 cm, permukaan licin. Sewaktu buah masak setelah daun pembalut lepas. Biji rambusa (*Passiflora foetida* L.) memiliki bentuk bulat pipih. Biji rambusa memiliki selaput yang keras. Biji rambusa memiliki warna hitam. Biji rambusa di kelilingi oleh daging

nya. Biji rambusa tidak memiliki rambut-rambut atau bulu-bulu halus di seluruh permukaan bijinya.

Kunci determinasi:

Ciplukan blunsung/cemot, yaitu: 1b-2a-27a (Gol. 2 tumbuhan dengan alat pembelit)-28b-29b-30b-31a-**Fam. 84. Passifloraceae.**

1b. Tumbuh-tumbuhan degan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**

2a. Terdapat alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan memanjat (golongan 2).....**27**

27a. daun tunggal, tepinya rata, bergigi atau berlekuk tetapi tidak bergigi menyirip rangkap.....**28**

28b. Alat pembelit lain menancapnya.....**29**

29b. Alat pembelit tidak terdapat di dalam karangan bunga, tetapi tertancap pada daun.....**30**

30b. Alat pembelit terdapat didalam atau di tepi ketiak daun. Daun kerap kali berlekuk.....**31**

31a. tiap bunga diselubungi oleh 3 daun kelopak tambahan yang tidak rontok dan terbagi dalam pancung yang berbentuk benang. Bunga kelamin dua, dengan mahkota tambahan.....**84. Passifloraceae**

Fam 84. Passifloraceae

Herba atau tanaman berkayu, kerap kali liana atau tanaman pembelit. Daun tersebar. Daun penumpu ada. Bunga beraturan, berkemain dua, dengan dasar bunga yang sangat berbeda bentuknya, kerap kali dengan alat tambahan. Daun kelopak kerap kali 5, daun mahkota 5, kerap kali mempunyai mahkota tambahan. Benang sari kebanyakan 5 tertancap pada dasar bunga yang memanjang berbentuk silindris. Bakal buah menumpang, beruang 1. Tangkai putik kerap kali 3. Bakal biji banyak, buah buni atau buah kotak.

Passiflora

Tumbuh-tumbuhan pemanjat yang berubah-ubah, 1,5 – 5 m, bau tak enak. Batang berambut panjang jarang. Daun penumpu berbagi dalam, taju bentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pembelit duduk pada batang. Daun tunggal, tangkai berambut panjang, 2 – 10 cm. Helai daun bulat telur memanjang, selalu bertaju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, bergigi tidak dalam atau tepi rata. Kedua belah sisi berambut panjang dengan kelenjar bertangkai, 4,5 – 14 kali 3,5 – 13 cm. Bunga berdiri sendiri, kadang-kadang dua menjadi satu. Tangkai 1,5 – 7 cm. Daun pembalut 3, panjang 1 – 3 cm, berbagi menyirip rangkap dengan taju berbentuk benang, tabung kelopak berbentuk lonceng lebar, taju sisi dalam putih. Daun mahkota memanjang, putih cerah, panjang 1,5 – 2,5 cm. Mahkota tambahan ada. Tangkai sari pada pangkalnya satu dengan yang lain melekat dan juga dengan putiknya. Tinggi pendukung putik 6 – 8 mm. Tangkai putik 3, bentuk gada. Buah buni dibungkus oleh pembalut, bulat memanjang, oranye, panjang 1,5 – 2 cm. Dari Amerika tropis. Kadang-kadang di tanam sebagai penutup tanah. *Rambusa*, Ind, J, *Kaceprek*, S, *Kileuleueur*, S, *Pacean*, S, *Permot*, S, *Rajutan*, S, *Ciplukan blungsung*, J.

***Passiflora foetida* L.**

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

Klasifikasi	
Regnum	:Plantae
Divisio	:Spermatophyta
Classis	:Dicotyledoneae
Ordo	: Primulales
Familia	: Sapotaceae
Genus	: <i>Mimusops</i>
Species	: <i>Mimusops elengi</i> L.
(Sumber Steenis, 1992)	

Berdasarkan hasil pengamatan, tanjung (*Mimusops elengi* L.) Merupakan tumbuhan yang berhabitus pohon yaitu tumbuhan yang memiliki batang keras dan besar serta tingginya bisa mencapai 6 m lebih, periodisitasnya merupakan tumbuhan menahun (pirenial) yaitu masa hidupnya lama sampai beberapa tahun, akar dari tanjung berupa tunggang yaitu akar besar dan terdapat akar utama diantara cabang-cabang akar. Berdasarkan penelitian, sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya monopodial yang menurut (Jamberi, 2016) yaitu tumbuhan yang dapat dibedakan antara batang utamanya dan percabangannya, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar.

Adapun pada bagian daunnya tidak lengkap menurut (Gembong, 2010) syarat daun lengkap harus mempunyai helai, pelepah, dan tangkai, sedangkan pada daun tanjung tidak dijumpai pelepah sehingga dikatakan daun tidak lengkap, tata letak daun pada tanjungtersebar yaitu duduk daun antara satu dan lainnya tidak beraturan, bentuk daunnya jorong dan mempunyai pangkal daun yang tumpul. Ujung daunnya meruncing, tepi pada daunnya rata, urat daunnya menyirip, teksturnya seperti kertas warnanya hijau tua. Bunga pada coklat bagiannya lengkap menurut

(Gembong, 2010) syarat bunga lengkap mempunyai kelopak, mahkota, putik dan benang sari dan sifat buahnya sejati tunggal.

Menurut (Dodi, 2014) pohon tanjung berukuran sedang, tumbuh hingga ketinggian 15 m. Daun-daun tunggal, tersebar, bertangkai panjang; daun yang termuda berambut coklat, yang segera gugur. Helaian daun bundar telur hingga melonjong, panjang 9–16 cm, seperti jangat, bertepi rata namun menggelombang. Bunga berkelamin dua, sendiri atau berdua menggantung di ketiak daun, berbilangan-8, berbau enak semerbak. Kelopak dalam dua karangan, bertaju empat-empat; mahkota dengan tabung lebar dan pendek, dalam dua karangan, 8 dan 16, yang terakhir adalah alat tambahan serupa mahkota, putih kekuning-kuningan. Benang sari 8, berseling dengan staminodia yang ujungnya bergigi. Buah seperti buah buni, berbentuk gelendong, bulat telur panjang seperti peluru, 2–3 cm, akhirnya merah jingga, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji kebanyakan 1, gepeng, keras mengilat, coklat kehitaman.

Menurut Nurul Komalasari (2011), tanjung dikenal sebagai tumbuhan yang kayunya keras dan kuat untuk konstruksi jembatan. Bunga tanjung adalah cemara, berumah satu. Pohon berukuran sedang, tumbuh hingga ketinggian 15 meter. Daun-daunnya tunggal, tersebar, bertangkai panjang, daun yang termuda berambut coklat, yang segera gugur. Helaian daun bulat telur hingga melonjong, panjang 9-16 cm seperti jangat, bertepi rata namun menggelombang. Bunga berkelamin dua, sendiri atau berdua menggantung di bawah daun berbau enak semerbak. Kulit bagian dalam berserat, merah muda atau kemerahan. Pohon tanjung dengan ketinggian 5-10 meter, mirip dengan kelompok pohon sawo, daunnya berwarna hijau tua dan mengkilat.

Menurut (Septian, 2016) pohon tanjung umumnya berukuran sedang dan dapat tumbuh hingga ketinggian 25 meter. Memiliki daun-daun tunggal, tersebar dan bertangkai panjang. Daun yang termuda berambut coklat dan segera gugur. Helaian daun berbentuk bulat telur hingga lonjong dengan panjang 9 –16 cm, bertepi rata namun

menggelombang. Bunganya berkelamin dua, sendiri atau berdua menggantung di ketiak daun, berbilangan 8 dan berbau semerbak. Bunganya yang wangi mudah rontok. Bunga-bunga yang rontok ini kerap dikumpulkan orang di pagi hari untuk mengharumkan pakaian, ruangan atau juga untuk hiasan.

Aspek Botani

Menurut (Yasmin, 2018) tanaman tanjung banyak dimanfaatkan sebagai pohon pelindung yang terdapat pada jalan–jalan protokol. Selain itu buah tanjung banyak dimakan oleh burung sehingga penyebaran bibitnya mudah menyebar karena bantuan burung yang memakan buahnya dan menjatuhkannya di tempat yang lain. Tanaman tanjung termasuk pada tanaman yang sensitif, sehingga tanaman ini tidak cocok untuk ditempatkan di pinggi jalan atau jalur convergen (penyatuan dua jalan). Pemilihan jenis yang baik seharusnya memiliki fungsi pereduksi polutan, pengarah dan Landmark dari kategori tanaman toleran sampai sedang. Disisi lain keistimewaan dari tanaman ini adalah bentuk tajuknya yang indah, perpaduan bentuk dan warna daunnya yang hijau mengkilat dan buahnya yang masak berwarna merah atau merah jingga sehingga jenis tanaman ini sangat bagus untuk komponen taman sekaligus untuk tanaman peneduh.

Kunci Determinasi:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b. Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**

9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Semua daun duduk berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman lain.....	120
120a. Tanaman bergetah.....	121
121b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....	124
124b. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada bunga atau karangan bunga lain.....	125
125a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....	126
126b. Daun bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin dua.....	127
127a. Daun kelopak dalam 2 lingkaran, terdiri atas 3 atau 4; taju mahkota juga dalam dua lingkaran. Tabung mahkota pendek.....	102. Sapotaceae

Fam 102. Sapotaceae

2b. Taju serupa daun mahkota 24. Bunga berbilangan 8. Tulang daun lebih lebar dan melengkung.....	3. Mimosops
---	-------------

F. KESIMPULAN

1. Ciri morfologi dari bangsa malvales adalah habitus perdu, periodisitas pirenial dll. Bangsa violales adalah habitus herba dan periodisitas anual. Bangsa Ebenales adalah habitus pohon dan periodisitas pirenial.
 - a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) berhabitus perdu, periodisitasnya merupakan tumbuhan menahun (pirenial), akar dari kembang sepatu berupa tunggang. Melihat dari hasil penelitian sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya tidak jelas (simpodial), arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar. Bagian daunnya tidak lengkap, tata letak daun pada kembang sepatu tersebar, bentuk daunnya bulat telur dan mempunyai pangkal daun yang tumpul. Aspek botaninya adalah akarnya digunakan sebagai obat demam, serat kayu digunakan sebagai tali.,daun kadang-kadang digunakan sebagai makanan ternak dan kayu digunakan sebagai bahan pembuatan bagian dalam perahu.
 - b. Pepaya (*Carica papaya* L.) periodisitasnya merupakan annual, akar dari pepaya berupa tunggang. Melihat dari hasil penelitian sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya memperlihatkan bekas-bekas daun. Aspek botaninya adalah sebagai vitamin C untuk tubuh, mencegah sembelit dan mencegah kanker.
 - c. Waru (*Hibiscus tiliaceus*) percabangan waru berupa simpodial yang artinya dapat dibedakan antara batang utama dengan percabangannya, arah tumbuh batang tegak lurus. Bentuk batang bulat permukaan bulat. Aspek botaninya
 - d. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) berhabitus semak, periodisitasnya merupakan annual, akar dari ciplukan berupa tunggang. Melihat dari hasil penelitian sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya simpodial, arah tumbuhnya membelit, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya berbulu. Aspek botaninya adalah mencegah penyakit parkinson, penyakit kuning, kolestrol dsb.

- e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.) berhabitus pohon, periodisitasnya merupakan tumbuhan menahun (pirenial), akar dari tanjungberupa tunggang. Melihat dari hasil penelitian sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar. Aspek botaninya adalah sebagai obat sakit kepala, mencuci luka dan demam.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Agus. “Tanaman Pepaya” <https://deskripsipepaya-morfologi.com/2014/05/dekripsi-carica.html>. dalam *Google.com*. 2014.
- Ayatul. “Tanaman Bunga Sepatu” <https://deskripsi-morfologi.com/2013/04/dekripsi-bungasepatu-hibiscus.html>. dalam *Google.com*. 2013.
- Desy, Monica. “Manfaat Morfologi Bayam” dalam <https://manfaatbayamhutan-morfologi.com/2018/09/dekripsi-passiflora.html>. dalam *Google.com*. 2019.
- Dodi. “Deskripsi Pohon Tanjung” <https://manfaat-morfologi.com/2014/05/dekripsi-tanjung-hutan.html>. dalam *Google.com*. 2014.
- Dosen Biologi. “Tanaman Pepaya” [Dosenbiologi.com/2016/dekripsi/tumbuhanpepaya.html](https://dosenbiologi.com/2016/dekripsi/tumbuhanpepaya.html). dalam *Google.com*. 2016.
- Fauzy. “Manfaat Kembang Sepatu” <https://manfaatkembangsepatu-morfologi.com/2012/05/dekripsi-kembangsepatu-hutan.html>. dalam *Google.com*. 2012.
- Generasi Biologi. “Tanaman Pepaya” *Generasibiologi.com*. dalam *Google.com*. 2018.
- Irwan, Sutoro. “Bunga Sepatu” <https://deskripsikembangsepatu-morfologi.com/2013/08/dekripsi-hibiscus-rosa-sinensis.html>. dalam *Google.com*. 2013.
- Jamberi, Ahmad. “Deskripsi Pohon Tanjung” <https://morfologipohon.com/2016/04/27/divisi-botanitumbuhan/>. dalam *Google.com*. 2016.

- Kurniawan. “Tanaman Hias”
<https://morfologikembang.com/2016/04/27/divisi-botanitumbuhan/>.
 dalam *Google.com*. 2016.
- Kurniawan. “Tumbuhan Waru”
<https://morfologikembang.com/2018/04/27/divisi-botanitumbuhanwaru/>. dalam *Google.com*. 2018.
- Manfaat. “Manfaat Tumbuhan” *Manfaat.co.id*. dalam *Google.com*. 2016.
- Pertiwi, Agustina Ambar, “Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi”
 Program Studi Tadris Biologi. UIN Antasari. Banjarmasin. 2020.
- Septian. “Pohon Tanjung” <https://deskripsitanjung-morfologi.com/2016/04/dekripsi-tanjung-pohon.html>. dalam *Google.com*. 2016.
- Tjitrosoepomo, Gembong. *Morfologi Tumbuhan*. Bandung: Gajah Mada University Press. 2010.
- Yatim, Muhlis. “Morfologi Pepaya” <https://deskripsitumbuhan-morfologi.com/2016/05/dekripsi-carica-papaya.html>. dalam *Google.com*. 2016.
- Yasmin. “Morfologi Pohon Tanjung” <https://deskripsitumbuhanpohon-morfologi.com/2014/08/dekripsi-tanjung.html>. dalam *Google.com*. 2018.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan cirri ordo yang diamati pada praktikum IV!

Jawab:

- a. Malvales contohnya pada *Hibiscus rosa-sinensis* L. dan *Hibiscus tiliaceus* habitus perdu atau pohon disertai rambut, daun tunggal palminervis kebanyakan memunyai nektar atau penghasil madu, letaknya di bawah daun, dan buah berupa kapsul dan schizocarpium.
- b. Violales contohnya pada *Carica papaya* L. dan *Passiflora foetida* . tumbuhan basah atau berkayu, memanjat menggunakan sulur pada ketiak daun, pada batang ada sayap, tipe daun tunggal, letak tersebar

dan ada nektar, ada penghubung, dan buah bacca atau kapsula, biji dengan arillus.

- 1) Ebenales contohnya pada *Mimusops elengi* L. habitus pohon atau semak, memiliki stomata umum, benang sari, dan biji keras serta tebal.
- 2) Batang biasanya berkayu, cabang-cabang batang yang muda berwarna hijau.
- 3) Buahnya buah kurung yang bersayap dan diselubungi oleh dua daun pelindungnya yang menjadi berkayu.